

Presentación

DOI: 10.5281/zenodo. 834095

Otrosiglo es un experimento. Un experimento de otra época, de otro siglo en rigor. Siglo pasado o siglo futuro, pues es el experimento quizá más recursivo de nuestra especie: el reunirse con todas las excusas que otorga el pensamiento y la escritura.

Es un experimento sencillo, sin pretensiones. Un experimento que goza más de vehemencia que de originalidad. Un experimento que se sabe solo hipótesis y por ello sospecha de las corroboraciones; solo un decurso escrito sobre la porosa superficie de la experiencia.

Las letras que presenta *Otrosiglo* son siempre de otro siglo, dado que el tiempo es siempre otro y las ideas que aquí se conjugan -que en este espacio y momento se predisponen- son expresión de aquella alteridad con que carga el presente. Otro siglo, otro tiempo, otro momento, lo otro pasado y -por cierto y sobre todo- otro mañana, lo otro *porvenir*. Pensamiento y escritura pendientes de esto: pendientes pues prestan atención a este asedio de las formas de lo otro y pendientes porque penden de ello, oscilando sujetos al paradójico lazo del desarraigo que trae consigo toda diferencia respecto de un *ahora*.

Diferencia y distancia que nos reúne, que nos convoca, que nos concentra en un fugaz cruce de alteridades desde el cual *Otrosiglo* extiende su invitación a hacer de este espacio ensayado una plaza destinada al intercambio de horizontes y paisajes reflexivos. Un espacio abierto de oxigenación y vitalidad para el pensamiento en la forma de debates, apuestas, construcciones y proyecciones teóricas.

En la época de la comunicación instantánea, de la virtualidad de los gestos, de la abreviatura comunicacional, apostamos -como *Otrosiglo*- por la extensión, el desarrollo y el rigor de la producción escritural; nos inclinamos por potenciar el oficio del pensamiento y por la exposición de sus diferentes direcciones y alturas.

Concebimos la Revista de Filosofía *Otrosiglo* como otra de las fisuras en la aparente linealidad de aquella vida irreflexiva aquejada por las infinitas urgencias de las que pende su reproducción; un espacio a contraluz, a contrapelo, un contratiempo en el contexto de la unidireccionalidad con que se pretende barnizar algo así como el sentido de la existencia. Una detención necesaria para leer.

Nuestra motivación es simple: dado que nunca son suficientes los espacios para la promoción de la reflexión humana y filosófica cuando ésta prescinde de criterios de mercado para entrar en escena, es que ofrecemos esta iniciativa a todos quienes se encuentren disponibles para exponer sus incursiones y letras en la perspectiva de articular un debate continuo de ideas.

Felipe Berríos Ayala
Director Revista de Filosofía *Otrosiglo*